

Научная статья
УДК 811.111:81'42
DOI: 10.5281/zenodo.14517582

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКОДОВЫХ МЕДИАТЕКСТОВ «ЗЕЛеной ПОВЕСТКИ»

© 2024 А.Р. Резникова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0001-7674-9251

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Данная статья посвящена рассмотрению жанровых особенностей поликодовых медиатекстов тематики «зеленой повестки» в современном англоязычном медиадискурсе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения поликодовости медиатекста в британской и американской медийной среде, а также описания способов и средств реализации этого явления. В процессе исследования использовались различные методы: метод дискурсивного, контекстуального, количественного, сопоставительного анализа, лингвосомиотический метод. В ходе анализа были выделены поликодовые медиатексты следующей функционально-жанровой принадлежности: новости, информационно-аналитические, публицистические (features), рекламные медиатексты, карикатура, обложка и интервью. Сделаны выводы об особенностях реализации феномена поликодовости в указанных жанрах медиатекстов. Установлено, что поликодовость сообщения усиливает компонент воздействия на получателя информации и является средством более полной реализации функции информирования – одной из основных в массовой коммуникации.

Ключевые слова: медиатекст, поликодовость, поликодовый медиатекст, новостной жанр, информационно-аналитический жанр, публицистический жанр, интервью, рекламный жанр, карикатура, обложка.

Для цитирования: Резникова А.Р. Жанровые особенности поликодовых медиатекстов «зеленой повестки» / А.Р. Резникова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 165–176. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14517582>.

Введение. В настоящее время в информационной среде наблюдается тенденция к преобладанию изобразительного компонента над вербальным. Этот факт объясняется усиленной визуализацией человеческой коммуникации в целом, повсеместным распространением информации посредством печатной прессы и сети Интернет, открытым и быстрым доступом к новостям. Л.Р. Рацибурская утверждает, что в эпоху «современных технологий возникает необходимость в быстром и легком восприятии информации, чему способствует воздействие сразу на несколько каналов восприятия» [11, с. 832].

В конце XX – начале XXI вв. в лингвистике стало формироваться отдельное направление исследования языка массовой коммуникации – медиалингвистика, которое отражает и описывает общую динамику языкового развития информационного общества. Объектом исследования стали **поликодовые тексты** (далее – ПТ), т.е. гетерогенные тексты, структура которых соткана из нескольких семиотических кодов (например, вербального и визуального). В данном исследовании, вслед за А.Г. Сониным и В.В. Васильевой, под ПТ мы подразумеваем текст, соединяющий «в

едином графическом пространстве семиотически гетерогенные составляющие – вербальный текст в устной или письменной форме, изображение, а также знаки иной природы», выполняющих общую коммуникативную функцию [3; 14]. В качестве визуального элемента ПТ могут использоваться изображения, графические элементы, диаграммы, а также параграфемные элементы, такие как особенности шрифта и цвета, а также оформление и компоновка текста.

Изучением особенностей функционирования языка в средствах массовой информации [17], а также феномена текстовой гетерогенности занимаются многие отечественные лингвисты. Исследования выполняются с позиций целостного теоретического осмысления явления неоднородности текста [1]; рассматриваются различные способы функционирования поликодовости [3; 5; 8; 16]; работы многих авторов посвящены вопросам изучения воздействия поликодовых текстов на реципиента [6; 7; 10; 13; 14]. За рубежом поликодовые медиатексты рассматриваются в работах Р. Барта, Г. Кресса и Т. ван Левена и др.

Одна из тем, которая формирует информационное поле сегодня, – «зеленая повестка». «В общем смысле этот медиатопик освещает проблематику изменения климата, катализатором которого является антропогенный фактор. Добавим, что это мировой политический и экономический тренд, популяризирующий и оправдывающий принятие мер, направленных на правильное использование как ресурсов, так и экологических, природо-, энерго- и материалосберегающих технологий» [12].

Актуальность исследования обусловлена интересом современной лингвистики к изучению поликодовости в англоязычных медиатекстах, комплексный подход к изучению данного феномена позволяет интерпретировать специфику его функционирования в британском и американском медиадискурсе. Это достигается через рассмотрение особенностей взаимодействия вербальной и визуальной составляющих медиатекста, лингвоаксиологическое описание языкового материала и исследование коммуникативной реализации поликодовости.

Цель работы заключается в установлении и описании функционально-жанровой специфики ПМ «зеленой повестки», а также способов реализации поликодовости в них.

Материалы и методы исследования. Материал исследования составили 1200 англоязычных поликодовых медиатекстов, посвященных тематике «зеленой повестки», отобранных из современных англоязычных СМИ за период с 2020 по 2023 гг. (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Источники материала исследования

Формат источника	Британская пресса		Американская пресса	
	Качественная	Желтая	Качественная	Желтая
	Кол-во ПМ, ед.		Кол-во ПМ, ед.	
Печатные	200	100	200	100
Электронные	200	100	200	100
Всего	400	200	400	200

Как свидетельствуют данные таблицы, корпус материала исследования составили публикации из печатных и электронных форматов ведущих британских и американских газет, относящихся к качественной и желтой прессе (The Guardian, The Economist, The Sun, The New York Times, The Wall Street Journal, The New York Post, The Washington Post). В исследовании использовались различные методы: метод дискурсивного, контекстуального, количественного, сопоставительного анализа, лингвосемиотический метод.

Основная часть. Опираясь на жанровую классификацию, предложенную Т.Г. Добросклонской, в рамках отобранного языкового материала были выделены поликодовые медиатексты следующей функционально-жанровой принадлежности, присущей англо-американской журналистской традиции: новости, информационная аналитика и комментарий, публицистические статьи (*features*), реклама [4, с. 42–45]. Также выделяются еще три типа ПМ: карикатура, обложка и интервью.

Новости. В ходе анализа было выявлено, что новостной жанр является наиболее количественно продуктивным (511 ед. из 1200 отобранных ПМ) в британском и американском дискурсе в качественной и желтой прессе. Современные СМИ реализуют одну из главных функций языка – сообщение – посредством публикации новостных заметок и статей, в том числе и поликодового характера. Рассмотрим в качестве примера ПМ «зеленой повестки» новостного жанра, представленный на рис. 1.

U.S. NEWS

Manchin-Favored Bill Faces Fresh Doubts

By STEPHAN HUGHES

WASHINGTON—Congress is flashing warning signs about the prospects for passing legislation to speed up permitting of both renewable-energy and traditional fossil-fuel projects, with a growing number of lawmakers objecting to the proposal being tied to a must-pass spending bill.

Last week, Senate Majority Leader Chuck Schumer (D, N.Y.) said he would attach the permitting bill to a short-term budget measure known as a continuing resolution needed to keep the government funded beyond the end of September. Lawmakers on both sides of the aisle have balked at supporting the permitting bill, leaving its fate up in the air with just a few weeks until the funding deadline.

The newest hurdle came Friday, when House Natural Resources Committee Chairman Raul Grijalva (D, Ariz.) said he

had the support of more than 70 Democrats for a letter opposing the inclusion of the permitting measure in legislation funding the government. That was up from more than 40 just days earlier.

“We urge you to ensure that these provisions are kept out of a continuing resolution or any other must-pass legislation this year,” they wrote in the letter. They said the permitting bill would “curtail public input, environmental review, and government accountability.”

The letter didn’t say that signatories would necessarily reject the continuing resolution if permitting were included. Some lawmakers have indicated they could reject a spending measure that included permitting.

“The Continuing Resolution must not be held hostage by Big Oil,” Sen. Bernie Sanders (I, Vt.) said in a tweet.

The permitting bill is advancing as part of a deal between

Legislation that many Democrats are trying to pass would facilitate both renewable-energy and fossil-fuel projects.

Sen. Joe Manchin (D, W.Va.) and Mr. Schumer. Mr. Manchin agreed to support Democrats’ now-enacted climate, healthcare and tax law if party leaders then worked to ensure the passage of the permitting bill, which is intended to speed up both renewable-energy and fossil-fuel-en

energy projects. House Speaker Nancy Pelosi (D, Calif.) had also signed on to that deal, which at the time called for scheduling a vote on the bill by the end of September.

Asked about the opposition, an aide to Mr. Schumer pointed to the senator’s recent com-

ments that he considered the permitting measure an integral part of the party’s climate and health push. “We will get it done,” Mr. Schumer said.

White House press secretary Karine Jean-Pierre said this past week that President Biden continues to support the permitting bill.

Opponents cite different reasons for objecting to the permitting bill. Some Republicans feel burned over the passage of the climate and health bill and don’t want to help Democrats get it over the finish line. Progressive Democrats feel burned over the permitting bill will advance fossil-fuel projects in addition to renewable projects.

Their combined opposition is a problem for leaders given the narrow margins in both the Senate and the House.

In the 50-50 Senate, 60 votes are needed to pass most legislation, and Mr. Schumer needs to keep most of his caucus on board while cajoling Republicans.

In the House, Mrs. Pelosi is operating with a 219-211 majority, meaning she can currently lose no more than three votes if all House members cast a vote. The number of House Democrats who signed on to Mr. Grijalva’s letter suggests the potential to lose more than that, meaning she would have to make up the difference with Republican votes.

But it isn’t clear whether House Republicans would be willing to provide enough support. A spokesman for House Minority Leader Kevin McCarthy (R, Calif.) didn’t respond to a request for comment.

Part of Mr. Manchin’s calculation has been that the permitting bill was favorable enough for the fossil-fuel industry—currently a Republican constituency—that Republicans would vote in favor even if significant numbers of progressives stampeded away from the bill.

Рисунок 1. *Manchin-Favored Bill Faces Fresh Doubts*, *The Wall Street Journal*, 12.09.2022.

В анализируемом поликодовом медиатексте жанра «новости» речь идет о законопроекте, который в перспективе может ускорить выдачу разрешений на проекты, связанные как с возобновляемыми источниками энергии, так и с традиционными видами ископаемого топлива. Согласно статье, республиканцы неодобрительно встретили этот законопроект, продвигаемый демократами, что вербально отражено в заголовочном комплексе («*Manchin-Favored Bill Face Fresh Doubts*» / «Закон, пользующийся благосклонностью Манчина, встретили новыми сомнениями» – здесь и далее перевод мой – А.Р.). Вербальная часть ПТ представлена заголовочным комплексом, основным текстом статьи, который традиционно разделен на колонки для более компактного представления на странице газеты, а также подписью к иконическому компоненту, которая по смыслу дублирует лид («*Legislation that many Democrats are trying to pass would facilitate both renewable-energy and fossil-fuel projects*» / «Законодательство, которое пытаются принять многие демократы, будет способствовать реализации проектов как в области возобновляемых источников энергии, так и в области использования ископаемого топлива»).

Невербальная составляющая поликодового текста представлена фотографией, на которой изображены ветряные электростанции. Их количество свидетельствует о том, что этот тип генерации электроэнергии достаточно распространен в США. Вербальная часть коррелирует с иконической посредством связи словосочетания *renewable-energy* с

изображаемым объектом – ветроэлектростанцией. Следует отметить, что для новостного жанра, в отличие от других, характерным способом реализации поликодовости является фотография, что может быть определено жанровыми особенностями данного типа текста: информирование читателя, объективное представление фактов произошедшего события, релевантность информации, – все эти факторы обуславливают соответствующий выбор иконической составляющей, которая должна быть представлена фотографическим изображением, поддерживая тем самым вербальный компонент.

Таким образом, оба компонента данного поликодового медиатекста взаимосвязаны, но находятся в отношениях «вербальная часть доминирует», т.к. именно вербальная часть будет иметь определяющее значение при интерпретации визуального компонента (визуальный компонент в данном случае поддерживает и усиливает текстовый).

Информационно-аналитический жанр. Как показывает анализ корпуса языкового материала, ПМ информационно-аналитического жанра являются следующими по продуктивности и насчитывают 343 ед. из 1200. Информационно-аналитические ПМ (в англоязычной журналистской традиции медиатексты этого жанра обозначаются названием *opinion / analysis / comment*) и совмещают функцию передачи информации с усилением воздействия за счёт выражения личного мнения и оценки. Т.Г. Добросклонская указывает, что аналитический компонент имеет определяющее значение [4, с. 42–45]. Т.к. тема «зеленой повестки» актуализируется в мире в настоящее время, закономерно, что все происходящие события, равно как их анализ и оценка занимают существенную долю в медийном освещении. Пример поликодового медиатекста данного жанра представлен на рис. 2.

Рисунок 2. *Airline Proclaim Greenness, Fight Emissions Curbs, The Wall Street Journal, 11.10.2022*

В данном ПМ информационно-аналитического жанра говорится об авиакомпаниях, которые являются значительными производителями парниковых газов, но заявляют о своей экологичности, хотя едва ли снижают выбросы. Как показывает анализ языкового материала, для данного жанра характерна следующая конфигурация изобразительных компонентов: фотография, таблица, график, диаграмма, инфографика, а также видео и анимация в электронных форматах СМИ. Это может объясняться лингвомедийными характеристиками информационно-аналитического жанра, т.к. в нем предполагается

информирование читателя, а также анализ ситуации, оценка, разъяснение, выражение экспертного мнения по определенной теме в рамках статьи. Соответственно, очевидным является преобладание указанных выше способов реализации поликодовости, ведь именно они способствуют адекватному визуальному представлению аналитических и статистических сведений.

Поликодовость в данном медиатексте реализуется несколькими способами, а именно: фотографией и графиками. На фотографии изображены люди и летящий самолет компании British Airways, подпись к иконическому компоненту гласит: «*British Airways says it won't use customer-bought offsets to lower its emissions in the future / British Airways заявляет, что в будущем не будет использовать скидки, предоставляемые клиентами, для снижения выбросов*». Графики отражают количественные показатели рассматриваемой проблемы загрязнения окружающей среды от коммерческой авиации.

Оба компонента поликодового медиатекста – вербальный и визуальный – находятся в отношениях «взаимозависимости», т.к. текстовая часть дополняется визуальной, в частности, графиками, и наоборот. Адекватная интерпретация ПМ читателем достигается при взаимосвязанном восприятии этих частей.

Реклама. Как указывается в исследовании Т.Г. Добросклонской, реклама представляет собой явление, которое сочетает в себе функцию воздействия как инструмента языка, осуществляемую с помощью разнообразных лингвостилистических средств выразительности, и функцию воздействия как инструмента массовой коммуникации, реализуемую через специфические медиатехнологии, характерные для каждого отдельного средства массовой информации [4, с. 67] и является следующей группой по продуктивности реализации в ней тематики «зеленой повестки» (160 ед. из 1200). Рис. 3 иллюстрирует ПМ рекламного жанра.

Рисунок 3. Beko. Our dishwashers perform flawlessly..., The Wall Street Journal, 01.11.2022

В анализируемом примере ПМ рекламируется посудомоечная машина фирмы «Веко». Вербальная часть медиатекста представлена рекламной надписью, которая гарантирует сниженное потребление воды и электроэнергии при использовании продукции их компании («*Our dishwashers perform flawlessly using 50% less water and 25% less energy...*») / «*Наши посудомоечные машины работают безупречно, расходуя на 50% меньше воды и на 25% меньше энергии...*»), что также благоприятно сказывается на

окружающей среде («...*saving money and the planet too*» / «экономя деньги и сохраняя планету»).

Визуальная составляющая медиатекста представлена рекламируемым товаром – посудомоечной машиной, выполненной в лаконичном дизайне; общее цветовое решение в светлых оттенках коррелирует со словосочетанием «*perform flawlessly*». Рыбка в аквариуме и вид природы за окном соотносятся с утверждением о заботе о планете.

Оба компонента ПМ находятся в отношениях «взаимозависимости», т.к. визуальная часть не может быть правильным образом истолкована без словесного пояснения. Таким образом, функция воздействия реализуется посредством как вербальной, так и иконической составляющей.

Публицистика. В англоязычной журналистике эти статьи обозначаются термином *features*, он применяется для описания широкого спектра текстов, функционирующих в различных средствах массовой информации и различающихся по своей тематике, структуре и объёму. В частности, в печатных изданиях «feature article» представляют собой статьи, которые могут быть связаны с актуальными событиями или посвящены постоянным медиатопикам, освещаемым в СМИ [4, с. 65]. Отмечается, что язык статей данного жанра отличается более выраженной экспрессией и насыщенностью эмоционально-оценочными элементами по сравнению с языком новостных и информационно-аналитических текстов. Это обусловлено различием в функциях воздействия и сообщения, которые характерны для этих типов текстов [4, с. 65].

Группа ПМ данного жанра, в сравнении с новостным и информационно-аналитическим жанрами, является немногочисленной по количественному распределению (107 ед. из 1200). Тематика «зеленой повестки» актуализируется в этом жанре ПМ, пример представлен на рис. 4.

Рисунок 4. *Elon's Twitter fuels liberal EV regret, The New York Post, 17.11.2022*

Анализируемый поликодовый медиатекст публицистического жанра затрагивает частную тему в рамках «зеленой повестки» – использование электроавтомобилей. Так, речь идет об изменениях предпочтений клиентов компании «Tesla» после того, как ее владелец Илон Маск стал приверженцем консервативных взглядов и стал их активно

публиковать в приобретенной им популярной социальной сети. «Tesla» ускоряет переход мира к устойчивой энергетике с помощью электромобилей, солнечной энергии и интегрированных решений по использованию возобновляемых источников энергии для домов и предприятий, однако многие владельцы автомобилей этой фирмы отказались от них из-за измененной риторики И. Маска в пользу электроавтомобилей других компаний.

В ходе анализа языкового материала было установлено, что в публицистическом жанре ПМ доминируют следующие способы реализации поликодовости: фотография, рисунок, параграфемные средства. В данном примере мы наблюдаем использование нескольких фотографий с использованием параграфемных средств (шрифтовые выделения – подчеркивание, разный размер шрифта, обводка фотографий в круговые рамки).

Данный ПМ опубликован в американском издании *The New York Post*, относящимся к желтой прессе. Стилистические и языковые особенности, которые присущи популярной англоязычной прессе, наблюдаются и в предложенном образце медиатекста, например использование разговорной лексики («...he's no longer feeling quite so cool in the compact ... vehicle...»; «*all revved up!*», «*smug-mobiles*»).

Вербальный и визуальный компоненты медиатекста в данном случае находятся в отношениях «вербальная часть доминирует», поскольку изобразительная часть лишь дублирует ту информацию, которая содержится в текстовой части.

Обложка. Обложка еженедельника *The Economist* за период с 2020 по 2023 годы представляет собой яркий образец поликодового медиатекста, который отражает и раскрывает общественно-политическую жизнь в динамике.

Обложка обладает уникальными характеристиками, требующими от читателя применения различных когнитивных механизмов для интерпретации смысла. Она схожа с другими жанрами поликодового текста, такими как плакат, интернет-мем и карикатура, по сложности взаимодействия вербального и визуального компонентов, а также по частому использованию лингвостилистических приёмов, таких как игра слов, метафоры, ассонанс, аллитерация и другие проявления языковой креативности [2]. Пример ПМ жанра «обложка» представлен на рис. 5.

Рисунок 5. *Seize the moment. The chance to flatten the climate curve, The Economist, 23.05.2020*

В анализируемом примере ПМ рассматривается обложка издания, которая иллюстрирует главную статью выпуска. В данном случае речь идет о том, что пандемия и климатический кризис имеют схожие черты и взаимодействуют друг с другом, т.к. сокращение экономики приводит к снижению выбросов парниковых газов, следовательно, пандемия предоставляет уникальную возможность для принятия государственной политики по сокращению выбросов углерода с меньшими издержками.

Вербальная часть представлена надписью («*Seize the moment. The chance to flatten the climate curve*» / «*Воспользуйтесь моментом. Это шанс выровнять климатическую кривую*»). Иконическая часть интерпретируется вместе с надписью, т.к. изображенная рука, тянущаяся к дымному столбу, как бы «ломает» его, «заставляя» выровняться, а не подниматься вверх (корреляция со словосочетанием «*to flatten the climate curve*»). Оба компонента ПМ взаимозависимы, в некоторой степени вербальная доминирует, потому как невозможно правильно истолковать значение и смысл изображения без подписи к нему. Следует также отметить, что цветовая гамма, в которой выполнен рисунок, темная, и только человеческая рука выделяется на переднем плане, что может косвенно говорить об имплицитной оценке: работающий завод, дым – в темных, серо-черных тонах, т.е. оценка негативная; рука – яркая, что означает положительное отношение к вступлению человека и общества в борьбу с климатическими изменениями и загрязнением окружающей среды.

Карикатура. Карикатура – это уникальный авторский продукт, который не является многочисленным и широко представленным в СМИ, представляющий собой ПМ с выраженным комическим эффектом, основанный на преувеличении за счет вербально-визуальных метафор и «узнаваемости» изображения. М.В. Ополовникова пишет, что «карикатура как элемент политической коммуникации используется в качестве средства давления в ситуации общественных разногласий и стремится привлечь внимание реципиента к сложившемуся положению вещей» [9, с. 49]. Несмотря на свою краткость, данный ПМ способен быстро и эффективно передать читателю большой объем информации. С одной стороны, он опирается на определенный контекст, а с другой – использует логические аргументы вербальной коммуникации и ассоциативную логику визуальных образов [9, с. 49].

Рассмотрим пример на рис. 6, который демонстрирует ПМ жанра «карикатура».

Рисунок 6. Ben Jennings on the COP27 climate summit in Egypt – cartoon, *The Guardian*, 31.10.2022

Карикатура представляет собой не просто иллюстрацию, а интеллектуальный и эмоциональный посыл, который требует от зрителя в момент восприятия осмысления и

интерпретации изображённого, что, в свою очередь, предполагает активную интеллектуальную работу [9, с. 49]. В данной карикатуре изображены египетские пирамиды, одна из которых показана в виде песочных часов. Фоновая информация, которой должен владеть читатель для правильного понимания изображенного рисунка, должна включать факты о проведении в Египте международного саммита по климату COP27. Песочные часы, с одной стороны, относят к стране проведения климата, как и пирамиды, а с другой – подчеркивают важность принятия немедленных мер по противодействию климатическим изменениям (т.к. время уже на исходе – о чем свидетельствует лишь малая часть пещка, оставшаяся в верхней половине часов).

Интервью. А.Г. Халиуллин отмечает, что интервью относится к той же жанровой группе, что и репортаж. Можно отметить, что интервью является составной частью репортажа, его элементом, близким по основному принципу построения. Как и репортаж, интервью создаётся в ситуации с участием непосредственных участников в ситуации «здесь и сейчас» [15]. Рассмотрим рис. 7, на котором представлен пример ПМ жанра «интервью».

For Climate Change, a Point of 'Hope and Peril'

To interview world and industry leaders at COP27, the reporter David Gelles had to be ready with his recorder at all times.

BY EMMETT LINDNER

Almost 70,000 people arrived at the United Arab Emirates, one of the world's hottest oil producers, for this year's United Nations climate summit, known as COP27.

Industry leaders, heads of state and diplomats gathered in Dubai for the annual summit to discuss ways to reduce emissions from fossil fuels and meet the world toward a more sustainable future. David Gelles, who writes the Climate Forward newsletter for The New York Times, was among the attendees. He spent eight days reporting from the summit, which officially concluded yesterday.

It was the third U.N. climate summit that Mr. Gelles attended as a reporter; he previously covered fossil fuels for The Times and joined the Climate team in 2022. In an interview, he discussed how he has navigated his transition reporting climate for his approach to covering COP27 and what he learned from industry leaders. This conversation has been edited and condensed.

Is there anything in particular from your past U.N. summit experiences that you look back at most when reporting on COP27?

I've covered the climate header for a couple of years now, so one of the great things that surprised this year was that I ran into people where I work. I couldn't wait from one building to the next around the convention center, which is the site of

Sometimes they were negotiators from other countries, the factories, and sometimes they were executives who'd been involved in setting COP27 as the critical mass of people working in the climate space who are all in one place at the same time. That's a really exceptional experience.

Does your background in financial reporting help with the climate beat, especially when you're in industry settings?

Big time. A big part of my climate coverage for over three years has been the transition angle. That's not just how big companies are trying to become more sustainable themselves, or making their supply chains greener. It's also how banks and big international bodies like the World Bank are trying to adapt to take on the climate crisis in more aggressive ways. Reporting on business for 15 years has been an enormous help in knowing the many angles of the climate story.

Were the financial angles your main focus during the summit?

I wrote a bunch of different bits. For the first couple of days, I covered The Market, the big. I wrote a front-page article after the first day of the conference. I then shifted into a Q&A where I was taking lots of questions. With time I had coverage about of time and I got into cases with C.E.O.s and negotiators on the sidelines. In the evening, I looked and for The New York Times even took back pages at COP27 on Monday, Dec. 4. I got a heads-up with former Vice President Al Gore and then interviewed several other notable development experts and negotiators. The

what was happening with the World Bank.

With so much going on, did you have a reporting routine?

There are not exactly enough hours in the day. Typically, I would have morning meetings and then meetings scheduled over the course of a day and then try to leave time for spontaneous coverage. Those meetings were usually in different places around the venue, sometimes I would announce someone that I bumped into, sometimes I would see someone sitting at a coffee shop, having lunch, and I would sit down with them and interview them a bit later.

The lead is the very spontaneous and not be about it and your type weather at one time. They were long, long days.

What were your main takeaways after talking to industry leaders?

It's a mix of both hope and just a bit of worry about what climate change might mean. On the one hand, there are real gains in corporate energy. There is real momentum to try to address the global financial system to make it more responsive to climate change. At the same time, we are not controlling the carbon price in a coordinated way. There are more climate discussions just about every week around the world. It's not that momentum and demand for fossil fuels, which is the main driver for global temperature increases. While there are some positive signals where there's a lot of momentum, but things are also becoming dangerous. That's why everyone is working so hard and not on they can't try to get on out of this mess. But it's not going to be easy.

Рисунок 7. For Climate Change, a Point of 'Hope and Peril', The New York Times, 13.12.2023

Анализируемый поликодовый медиатекст жанра «интервью» освещает беседу с репортером Дэвидом Геллесом, который отправился в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы обсудить экологическое будущее мира с лидерами отрасли. Вербальная часть представлена в виде вопросно-ответного формата, текст организован в колонки, что является традиционным стилем дизайна страницы газеты качественной прессы. Визуальный компонент ПМ выражен черно-белой фотографией, а также параграфемными средствами (вопросы выделены полужирным шрифтом).

Иконический и вербальный компоненты находятся в отношениях «вербальная часть доминирует», поскольку фотография по смыслу запечатленного объекта не несет в себе дополнительной информации, а только повторяет и отчасти дополняет уже имеющуюся в текстовой части. Следует отметить, что с точки зрения способов актуализации поликодowości в данном жанре ПМ, фотография является наиболее количественно представленным способом. Это объясняется лингвомедийными характеристиками жанра поликодового медиатекста, т.к. информация, представляемая в нем, является четким изложением беседы с интервьюируемым, соответственно, контекст разговора должен сопровождаться релевантной и объективной визуальной частью.

Заключение. В ходе исследования было выделено 7 групп поликодовых медиатекстов, в соответствии с их функционально-жанровой принадлежностью: новости, информационно-аналитический, публицистический, рекламный жанры, обложка, интервью, карикатура. В ходе анализа корпуса эмпирического материала было установлено, что особенности реализации феномена поликодности в рассмотренных жанрах медиатекстов отличаются. В частности, в новостных, публицистических ПМ и в жанре «интервью» поликодность реализуется посредством иконического компонента, а именно, фотографии; в информационно-аналитических – через фотографии, таблицы, графики; в рекламе, обложке – с помощью фотографии, рисунка; для карикатуры характерно преобладание рисунка. Как показывает анализ, поликодность сообщения усиливает воздействие на реципиента и является эффективным инструментом для более полной реализации функции информирования, которая является одной из основных в массовой коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов) / Е.Е. Анисимова. – М.: Академия, 2003. – 107 с.
2. Блинова О.А. Обложка журнала как мультимодальный текст / О.А. Блинова // Научный диалог. – 2019. – № 5. – С. 9–24. – DOI: 10.24224/2227-1295-2019-5-9-24.
3. Васильева В.В. Поликодность медиатекста / В.В. Васильева // Медиалингвистика в терминах и понятиях: словарь-справочник / под ред. Л.Р. Дускаевой; редколл.: В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2020. – С. 88–91.
4. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления: монография / Т.Г. Добросклонская. – М., 2020. – 180 с.
5. Максименко О.И. Поликодовый vs. креолизованный текст: проблема терминологии / О.И. Максименко // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2012. – № 2. – С. 93–102.
6. Некрасова Е.Д. Когнитивная обработка языковых стимулов в условиях бимодального аудиовизуального восприятия: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / Е.Д. Некрасова. – Кемерово, 2016. – 20 с.
7. Нестерова Н.Г. Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический аспект) / Н.Г. Нестерова. – Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2015. – 320 с. – DOI 10.17223/978-5-7511-2403-8.
8. Омеляненко В.А. Поликодовые тексты в аспекте теории мультимодальности / В.А. Омеляненко, Е.Н. Ремчукова // Коммуникативные исследования. – 2018. – № 3(17). – С. 66–78. – DOI 10.25513/2413-6182.2018.3.66-78.
9. Ополовникова М.В. Функции логических частиц в креолизованном тексте (на материале современной карикатуры) / М.В. Ополовникова, И.В. Кокурина // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2021. – Т. 43, № 5. – С. 48–57. – DOI: 10.15393/uchz.art.2021.636
10. Петренко С.А. Текст и живопись: поликодность мемов англоязычного интернет-дискурса / С.А. Петренко, А.Ф. Петренко, С.М. К. Фатуллазаде. – Пятигорск: Пятигорский государственный университет, 2019. – 146 с. – EDN MEMDVA.
11. Рацибурская Л.В. Проблема поликодности как синтеза вербальных и невербальных средств воздействия (на материале медийный новообразований) / Л.В. Рацибурская, С.Г. Бусарева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 2021. – 18 (4). – С. 831–846. – doi.org/10/21638/srbu09.2021.412
12. Резникова А.Р. Освещение темы «зеленой повестки» в англоязычном медиадискурсе / А.Р. Резникова // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности Материалы VIII Международной научной конференции (Донецк, 25–27 октября 2023 г.). – Том 4: Филологические науки. Часть 2 / под общей редакцией проф. С. В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. – С. 134–137.
13. Сергеева Ю.М. Поликодовый текст: особенности построения и восприятия / Ю.М. Сергеева, Е.А. Уварова // Наука и школа. – 2014. – № 4. – С. 128–134.
14. Сонин А.Г. Эволюция поликодовых текстов: от воздействия к взаимодействию / А.Г. Сонин, Д.С. Мичурин // Вопросы психолингвистики. – 2012. – № 16. – С. 164–173.

15. Халиуллин А.Г. Диалогическая природа жанра интервью в современной прессе / А.Г. Халиуллин // Вестник ТГГПУ. – 2010. – №21. – С. 175–178.
16. Чернявская В.Е. Медиальный поворот в лингвистике: поликодовые и гибридные тексты / В.Е. Чернявская // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2013. – №2(23). – С. 122–127.
17. Bessonova O.L. Binary opposition 'us/them' in British and American media texts about conflicts / O.L. Bessonova, E.V. Gordienko // SKASE Journal of Theoretical Linguistics. – 2021. – Т. 18. – № 2. – С. 91–111.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Manchin-Favored Bill Faces Fresh Doubts, *The Wall Street Journal*, 12.09.2022.
19. Airline Proclaim Greenness, Fight Emissions Curbs, *The Wall Street Journal*, 11.10.2022
20. Beke. Our dishwashers perform flawlessly..., *The Wall Street Journal*, 01.11.2022
21. Elon's Twitter fuels liberal EV regret, *The New York Post*, 17.11.2022
22. Seize the moment. The chance to flatten the climate curve, *The Economist*, 23.05.2020
23. Ben Jennings on the COP27 climate summit in Egypt – cartoon, *The Guardian*, 31.10.2022
24. For Climate Change, a Point of 'Hope and Peril', *The New York Times*, 13.12.2023

REFERENCES

1. Anisimova E.E. (2003). *Lingvistika teksta i mezhkul'turnaya kommunikatsiya (na materiale kreolizovannykh tekstov)* [Text linguistics and intercultural communication (based on the material of creolized texts)]. Moscow: Akademiya, 107 p. (In Russian)
2. Blinova O.A. (2019). *Oblozhka zhurnala kak mul'timodal'nyi tekst* [Magazine cover as a multimodal text] in *Nauchnyi dialog*, № 5. pp. 9–24. DOI: 10.24224/2227-1295-2019-5-9-24. (In Russian)
3. Vasil'eva V.V. (2020). *Polikodovost' mediateksta* [Polycoding in the media text] in *Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: slovar'-spravochnik*. Moscow: FLINTA. pp. 88–91. (In Russian)
4. Dobrosklonskaya T.G. (2020). *Medialingvistika: teoriya, metody, napravleniya: monografiya* [Media linguistics: theory, methods, directions: monograph]. Moscow, 180 p. (In Russian)
5. Maksimenko O.I. (2012). *Polikodovyy vs. kreolizovannyi tekst: problema terminologii* [Polycode vs. creolized text: the problem of terminology] in *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika*. № 2. pp. 93–102 (In Russian)
6. Nekrasova E.D. (2016). *Kognitivnaya obrabotka yazykovykh stimulov v usloviyakh bimodal'nogo audiovizual'nogo vospriyatiya* [Cognitive processing of language stimuli in the context of bimodal audiovisual perception]. Kemerovo, 20 p. (In Russian)
7. Nesterova N.G. (2015). *Sovremennyy radiodiskurs (kommunikativno-pragmaticheskii aspekt)* [Modern radio discourse (communicative and pragmatic aspect)]. Tomsk: Natsional'nyi issledovatel'skii Tomskii gosudarstvennyi universitet. 320 P. DOI 10.17223/978-5-7511-2403-8. (In Russian)
8. Omel'yanenko V.A. (2018). *Polikodovye tekсты v aspekte teorii mul'timodal'nosti* [Polycode texts in the aspect of the theory of multimodality] in *Kommunikativnye issledovaniya*. № 3(17). pp. 66–78. DOI 10.25513/2413-6182.2018.3.66-78. (In Russian)
9. Opolovnikova M.V., Kokurina I.V. (2021). *Funktsii logicheskikh chastits v kreolizovannom tekste (na materiale sovremennoi karikatury)* [Functions of logical particles in a creolized text (based on the material of modern caricature)] in *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta*, 43, № 5. pp. 48–57. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.636 (In Russian)
10. Petrenko S.A. (2019). *Tekst i zhivopis': polikodovost' memov angloyazychnogo internet-diskursa* [Text and painting: the polycode nature of memes in English-language Internet discourse]. Pyatigorsk: Pyatigorskii gosudarstvennyi universitet. 146 p. (In Russian)
11. Ratsiburskaya L.V., Busareva S.G. (2021). *Problema polikodovosti kak sinteza verbal'nykh i neverbal'nykh sredstv vozdeistviya (na materiale mediinyi novoobrazovani)* [The problem of polycode as a synthesis of verbal and non-verbal means of influence (based on the material of media neoplasms)] in *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura*. 18 (4): pp. 831–846. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.412> (In Russian)
12. Reznikova A.R. *Osveshchenie temy «zelenoi povestki» v angloyazychnom mediadiskurse* [Coverage of the topic of the "green agenda" in the English-language media discourse] in *Donetskie chteniya 2023: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti Materialy VIII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii*. Donetsk: Izd-vo DoNGU. pp. 134–137. (In Russian)
13. Sergeeva Yu.M. (2014). *Polikodovyy tekst: osobennosti postroeniya i vospriyatiya* [Polycode text: features of construction and perception] in *Nauka i shkola*. № 4. pp. 128–134. (In Russian)
14. Sonin A.G. (2012). *Ehvolutsiya polikodovykh tekstov: ot vozdeistviya k vzaimodeistviyu* [The

evolution of polycode texts: from exposure to interaction] in *Voprosy psikholingvistiki*. № 16. pp. 164–173. EDN OGKEBX. (In Russian)

15. Khaliullin A.G. (2010). Dialogicheskaya priroda zhanra interv'yu v sovremennoi presse [The dialogical nature of the interview genre in the modern press] in *Vestnik TGGPU*. №21. PP. 175–178 (In Russian)

16. Chernyavskaya V.E. (2013). Medial'nyi povorot v lingvistike: polikodovye i gibridnye teksty [The Medial turn in linguistics: polycode and hybrid texts] in *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. № 2(23). pp. 122–127 (In Russian)

17. Bessonova O.L., Gordienko E.V. (2021). Binary opposition ‘us/them’ in British and American media texts about conflicts. In *SKASE Journal of Theoretical Linguistics*, 18. № 2. p. 91–111 (In English)

Поступила в редакцию 05.12.2024 г.

GENRE FEATURES OF POLYCODE MEDIA TEXTS ABOUT “GREEN AGENDA”

A.R. Reznikova

This article deals with genre features of English polycode media texts about the “green agenda”. The topicality of the research is accounted for by the need for a comprehensive study of the polycode phenomenon in media text in the British and American media, as well as for the description of ways and means of this phenomenon implementation. A number of relevant methods have been applied in the research, among them are the following: discourse analysis, contextual, quantitative, comparative analysis, and the linguosemiotic method. The polycode media texts of the following functional types and genres have been subjected to the analysis: news reports, opinion and comment texts, feature articles, advertising media texts, cartoons, covers, and interviews. The conclusions are drawn about the peculiarities of the implementation of the polycode phenomenon in these media texts genres. It has been pointed out that the message polycode nature enhances impact and influence on the information recipient. On the other hand, it appears to be a means of implementing the function of information in a more profound way.

Key words: media text, polycoding, polycode media text, news genre, information and analysis, feature article, interview, advertising genre, caricature, cover.

Резникова Арина Романовна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры английской
филологии.

ORCID 0000-0001-7674-9251

E-mail: arinareznikova@list.ru

Reznikova Arina Romanovna.

Donetsk State University, Donetsk,
Russian Federation.

Senior Lecturer of English Philology Department.

ORCID 0000-0001-7674-9251

E-mail: arinareznikova@list.ru